

UDK: 619:616.636.095

**NAVOIY VILOYATIDA QO‘YLAR OSHQOZON-ICHAK
STRANGILYATOZLARINING TARQALISHI**

Uluqov Behzod Karamat o‘g‘li, tayanch doktorant
Jabborov Shuxrat Abdumajidovich, v.f.d., professor
Veterinariya ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17914725>

Annotatsiya: ushbu maqolada joriy yilda respublikamizning markaziy hududi hisoblangan – Navoiy viloyatining turli tumanlari bo‘yicha qo‘ylarning gelmintozlar bilan zararlanish darajasi, asosiy gelmintozlarning tarqalish bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: qo‘ylar, gelmint, gelmintoz, strangilyatoz, marshallagioz, umumiy zararlanish, ekstenszararlanish.

**РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ СТРОНГИЛЯТОЗОВ ОВЕЦ В
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

Улуков Бехзод Карамат угли, базовый докторант
Жабборов Шухрат Абдумажидович, д.в.н., профессор
Научно-исследовательский институт ветеринарии

Аннотация: в статье приведены данные об уровне зараженности овец гельминтозами и распространении основных гельминтозов в различных районах центрального региона нашей республики – Навоийской области – в текущем году.

Ключевые слова: овцы, гельминт, гельминтоз, странгуляция, маршаллиоз, общая инфекция, обширная инфекция.

**DISTRIBUTION OF GASTROINTESTINAL STRONGYLATOSSES IN SHEEP IN
NAVOI REGION**

Uluqov Behzod Karamat ugli, PhD student
Jabborov Shukhrat Abdumajidovich,

Doctor of Veterinary Sciences, Professor Veterinary Scientific Research Institute

Summary: this article presents data on the level of helminth infection in sheep and the prevalence of the main helminthic diseases in various districts of the central region of our republic – Navoi Oblast – this year.

Key words: sheep, helminth, helminthiasis, strangulation, marshallosis, general infection, extensive infection.

KIRISH

Navoiy viloyati Respublikaning o‘rta qismida joylashgan bo‘lib, viloyat sharq tomondan Jizzax, janubi-sharq tomondan Samarqand, janub tomondan Buxoro va Qashqadaryo viloyatlari hamda g‘arb tomonda Qoraqalpog‘iston, shimol tomondan Qozog‘iston Respublikalari bilan chegaradosh. Iqlimi keskin kontinental. Yozi issiq va quruq, uzoq davom etadi (iyulda +27,2 +29,6°C), qishi sovuq (yanvarda – 1,9° - 0,6°C) cho‘l hududlarida bundan yuqori.

MATERIAL VA METODLAR

Tadqiqotlar joriy yilda Respublikamizning markaziy-g‘arbiy iqlim-mintaqasi hududi Navoiy viloyatining Konimex, Karmana tumanlari hududidagi shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar (aholi xonadonlarida saqlanayotgan qo‘ylar) va “Uchtepa chorva Gold” MChJ ga qarashli xo‘jaliklaridagi Qorako‘l va mamlakatimizga olib kelib iqlimlashtirilayotgan Bayad zotli qo‘ylardan olingan 451 ta tezak namunalari tekshirildi. Olingan natijalar tahlil qilindi.

Tadqiqotlar davomida olingan namunalar gelmintoovoskopiyaning Fyulleborn va ketma-ket yuvish usullari, Berman-Orlovning VITida takomillashtirilgan usulidan foydalanib tekshirildi.

NATIJALAR VA ULARNING TAHLILI

Respublikamizdagi eng yirik qo‘ychilik sohasi rivojlangan Navoiy viloyatida qo‘ylarning oshqozon-ichak strongilyatozlari bilan zararlanish darajasini aniqlash va ularga qarshi kurash borasida tadqiqot ishlari olib borildi. Navoiy viloyati O‘zbekistonning markaziy-g‘arbiy qismida, Zarafshon daryosining o‘rta oqimi bo‘yida joylashgan bo‘lib, shimolda Qizilqum cho‘li bilan, janubiy va sharqiy qismlarida esa **Nurota, Qoratog‘, Qarnob va Zarafshon tog‘ tizmalari** joylashgan. Navoiy viloyati iqlimi **keskin kontinental, quruq va cho‘l iqlimi** tipiga mansub. Navoiy viloyatida yoz oylarida havo harorati o‘rtacha +28...+30⁰ C bo‘lib, eng yuqori harorat +45⁰ C gacha etadi, qishi nisbatan sovuq bo‘lib, yanvarda o‘rtacha harorati -2...-4⁰ C, eng past harorat -25⁰ C gacha pasayadi. Viloyat hududida kam yog‘in yog‘ishi, yerlarda sho‘rlanish darajasining yuqoriligi va dehqonchilikning suv tejovchi texnologiyalarga tayanilganligi, qishloq xo‘jaligida asosan **chorvachilik** ya‘ni qo‘ychilikni tarmog‘ini rivojlanishini belgilab bergan omil sifati ham qarash mumkin. Ma‘lumki Respublikamizga Mo‘g‘uliston davlatidan 100 ming bosh Bayad zotli qo‘ylar olib kelinishi yo‘lga qo‘yildi va ushbu qo‘ylarni mamalakatimizga iqlimlashtirish asosan Navoiy viloyatidan boshlanishi belgilanib dastlabki partiya qo‘ylar olib kelindi. Bundan tashqari, viloyat hududida Qorako‘l zotli qo‘ylar boqiladigan xo‘jaliklar mavjud bo‘lib ushbu qo‘ylar orasida oshqozon-ichak strongilyatozlarini tarqalishini aniqlash hamda chetdan olib kelinayotgan qo‘ylarda profilaktik tadbirlarni olib borish uchun qo‘ylar to‘g‘ri ichagidan tezak namunalari olinib koprologik usullar bilan tekshirildi. Navoiy viloyatida Konimex, Karmana tumanlarida turli zotli tekshirilgan jami 451 bosh qo‘ylarning umumiy oshqozon ichak strongilyatozlari bilan zararlanganligi 287 bosh yoki IE=63,64 % ni tashkil qilishi aniqlandi, ulardan 111 bosh (IE=24,6%) qo‘y marshallagioz, 147 bosh (IE=32,6%) nematodiroz va 177 bosh qo‘y yoki IE=39,2% boshqa tur oshqozon-ichak strongilyatozlari bilan ekstenszararlanganligi aniqlandi (1-jadval).

1-jadval: Navoiy viloyatida qo‘ylarning oshqozon ichak strongilyatozlari bilan ekstenszararlanganligi, (n=451)

T /r	Hududlar (xo‘jaliklar) nomi	Umumiy bosh soni	n=451							
			Oshqozon ichak strongilyatozlari bilan umumiy zararlanish		Marshallagioz		Nematodiroz		Boshqa tur oshqozon ichak strongilyatozlari	
			n=	%	n=	%	n=	%	n=	%
1	Konimex tumani	353	242	68,56	96	27,2	124	35,1	148	41,9
2	Karmana tumani	98	45	45,92	15	18,8	23	28,8	29	36,3
JAMI		451	287	63,64	111	24,6	147	32,6	177	39,2

Navoiy viloyatning Konimex tumani hududida shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar (aholi xonadonlari) va “Uchtepa chorva Gold” MChJ ga qarashli xo‘jaliklarda tekshirilgan 353 bosh turli zotli qo‘ylardan tezak namunalari olinib koprologik tekshirilganda ularning jami 242 bosh (IE=68,56%) qo‘ylar umumiy oshqozon ichak strongilyatozlar bilan aralash tarzda zararlanganligi aniqlandi, shu jumladan 96 boshi (IE=27,20%) marshallagiylar bilan, 124 boshi (IE=35,10%) nematodiroz bilan va 148 boshi (IE=41,90%) boshqa tur oshqozon-ichak strongilyatlar bilan ekstenszararlanganligi qayd etildi (1-rasm).

1-rasm. Konimex tumanida qo‘ylarning oshqozon-ichak strongilyatozlari bilan ekstenszararlanganligi, (n=353)

Karmana tumanida shaxsiy yordamchi xo‘jaliklar ya’ni aholi xonadonlarida saqlanayotgan turli yoshli tekshirilgan jami 98 bosh Qorako‘l zotli qo‘ylarning 15 boshida (IE=18,8%) marshallagiya, 23 boshida (IE=28,8%) nematodirus va 29 boshida (IE=36,3%) boshqa tur oshqozon-ichak strongilyatlar tuxumlari topildi. Tekshirilgan qo‘ylarning ushbu gelmintozlar bilan umumiy aralash tarzda ekstenszararlanishi IE=45,92 foizni tashkil etishi yoki 45 bosh qo‘yda aniqlandi.

Navoiy viloyatidagi tadqiqotlarimiz natijalarining tahliliga ko‘ra oshqozon-ichak strongilyatozlari bilan qo‘ylar zararlanishning eng yuqori ko‘rsatkichi (tekshirilgan 183 bosh qo‘yning 123 boshida (IE=67,21%)) Konimex tumanida aholi xonadonlarida saqlanadigan qo‘ylarda qayd etildi.

2-rasm. Karmana tumanida qo‘ylarning oshqozon-ichak strongilyatozlari bilan ekstenszarlanganligi, (n=98, IE=45,92%)

Viloyat hududida marshallagioz, nematodiroz va boshqa tur oshqozon-ichak strongilyatozlar bilan zararlanish bir muncha yuqori bo‘lganligidan hamda bugungi kunda viloyat hududi va qo‘ychilik xo‘jaliklaridagi qo‘ylarning turli kasalliklar shuningdek gelmintozlar bilan qay darajada zararlanganligi, ularga qarshi kurash tadbirlari samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasidagi strategik ahamiyat kasb etayotganligini ham hisobga olib, bizlar tomonimizdan qo‘ylarning oshqozon-ichak strongilyatozlariga qarshi kurash tadbirlarining dala va xo‘jalik tajribalari asosan Navoiy viloyatidagi qo‘ylar orasida olib borildi. Tadqiqotlar natijalari asosida esa samarali bo‘lgan qarshi kurash tadbirlari ishlab chiqildi hamda yangi preparatlardan samarali foydalanish konsepsiyasi taklif etildi. Bundan tashqari amaliyotda keng ko‘lamda qo‘llanilayotgan preparatga nisbatan rezistentlik mavjudligi borasida ham qiyosiy tadqiqot ishlari olib borildi, ushbu tadqiqot natijalari yuzasidan qarshi kurash uchun samarali bo‘lgan takliflar ishlab chiqildi.

XULOSA

Tadqiqotlar yuzasidan tahlil qilinganda, tekshirilgan qo‘ylarning (n=451 bosh) 63,64 foizi umuman oshqozon-ichak strongilyatozlari (marshallagioz, nematodiroz, boshqa tur oshqozon-ichak strongilyatozlar ya‘ni ostertagioz, trixonstongilyatoz – ushbu gelmintozlar qo‘zg‘atuvchilarining tuxumlari bir muncha kichik va bir biriga morfologik o‘xshashligi sababli umumiy qilib boshqa tur oshqozon-ichak strongilyatozlar deb nomlashni lozim topdik) bilan aralash zararlanganligini, izohlaydigan bo‘lsak, aynan bir bosh qo‘yda yuqorida keltirilgan barcha gelmintoz qo‘zg‘atuvchilarining tuxumlari topilganligi va yoki topilmaganligi yoki ayrimlarining mavjudligi, qolganlarining esa uchramaganligiga qarab zararlanish qayd etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Азимов Д.А. Гельминты и гельминтозы овец юга Узбекистана. Автореф. канд. дисс., М., 1963.
2. Азимов Ш.А. Фасциолёзы и аноплоцефиллятозы овец и крупного рогатого скота в Узбекистане. Изд-во ФАН, 1974.

3. Джаббаров Ш.А. Гельминтозларга қарши кураш чора-тадбирларининг самарадорлиги ва уни ошириш йўллари. Докт. дисс. автореферати. Самарқанд, 2017. 52 б.
4. Иргашев И.Х. Гельминтозы мягкого рогатого скота в условиях Узбекистана (опыт эпизоотологической характеристики с последующей разработкой мер борьбы в зональном разрезе). Автореф. докт. дисс., М., ВИГИС, 1963.
5. Орипов А.О. Трихостронгилидоза овец в Узбекистане и меры борьбы с ними. Автореф. докт. дисс., М., 1983.